

IA como instrumento de comunicación estratégica de BRICS

Brayan Leonardo Patarroyo Garzón

Universidad Estatal de San Petersburgo

ORCID iD: 0009-0009-5450-7185

El 31 de octubre de 2025 se celebró en Moscú la conferencia científica internacional "La comunicación estratégica de los BRICS en la gobernanza global"¹. La conferencia fue organizada por el Departamento de Filosofías Orientales del Instituto de Filosofía de la Academia Rusa de Ciencias (RAS, por sus siglas en inglés), la Cátedra UNESCO "Filosofía en el Diálogo de las Culturas" del Instituto de Filosofía de la RAS y el Grupo Internacional de Investigación sobre las Amenazas a la Seguridad Psicológica Internacional mediante el Uso Malicioso de la Inteligencia Artificial (Investigación MUAI). La conferencia es la primera de una serie de reuniones científicas internacionales que se celebrarán en los países miembros y socios de los BRICS y otros países que desarrollan la cooperación con el Grupo. 55 investigadores de 23 países de Asia, África, América Latina y Europa presentaron sus ponencias en la conferencia. La conferencia contó con nueve ponencias financiadas por la subvención de la Fundación Rusa para la Ciencia, "Comunicación estratégica de los BRICS en la gobernanza global" (No. 25-18-00699). Esta fue la primera conferencia sobre este tema que se celebró con un formato tan amplio de participación internacional, tanto en Rusia como en todo el mundo.

Uno de los temas más importantes de la conferencia fue el papel de la inteligencia artificial (IA) en la comunicación estratégica en los BRICS. Durante la sesión plenaria, el presidente del Comité del programa, investigador principal de la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo, Dr. Evgeny Pashentsev, habló sobre este tema, nuevo y poco estudiado en los países BRICS. De hecho, esta fue la primera vez en que fue revisado por investigadores de diferentes países.

¹ См. [программу конференции https://iphras.ru/uplfile/root/news/archive_events/2025/25_10_31_4.pdf](https://iphras.ru/uplfile/root/news/archive_events/2025/25_10_31_4.pdf)

El profesor **Evgeny Pashentsev** en su ponencia "Tecnologías futuras de la IA: oportunidades y riesgos para la comunicación estratégica de los BRICS" examinó las perspectivas de la comunicación estratégica en los BRICS en el contexto del rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Además de plantear las oportunidades y riesgos asociados a las tecnologías de inteligencia artificial (IA), abordó su impacto en la interacción estratégica de los países BRICS. Basándose en los datos de varias encuestas, destacó el alto optimismo hacia la IA en los países BRICS, especialmente en India y China. Existe una paradoja: La gente quiere que las máquinas hagan el trabajo por ellos, pero a su vez sienten miedo al reemplazo y desempleo. En la India, por ejemplo, una encuesta encontró que el 74% de los trabajadores indios dice estar preocupado de que la IA les sustituya el empleo, pero más del 83% quería delegar la mayor cantidad posible de trabajo a la IA para reducir su carga de trabajo. Es necesario utilizar activamente la comunicación estratégica para anticipar los riesgos asociados a la introducción de la IA y reflejar este proceso en la conciencia pública.

Para Pashentsev la IA percibida en la sociedad moderna tanto como una oportunidad como una amenaza. Recalcó que la amenaza no es la IA en sí, sino condiciones sociales específicas y actores maliciosos que utilizan estas condiciones a su favor. La sociedad se ha vuelto más dinámica en muchas direcciones, pero también han surgido más amenazas. Ante amenazas como: populismo creciente, choques entre diferentes grupos de élites, el crecimiento de problemas tecnogénicos y medioambientales, la crisis de las ciencias sociales etc. hoy es tan necesario formar grupos interdisciplinarios de investigación, incluyendo especialistas tanto en ciencias técnicas como sociales. En un escenario de transformación acelerada de la sociedad y el crecimiento cualitativo de las capacidades humanas, se requerirá también un nuevo nivel de responsabilidad social. Es necesario utilizar activamente la comunicación estratégica para anticipar los riesgos asociados a la introducción de la IA y reflejar este proceso en la conciencia pública. Los países BRICS cada vez dan más atención a las oportunidades y riesgos de introducir la IA.

Los grandes riesgos y amenazas actuales se pueden acotar a los siguientes tres, en primer lugar, la concentración de capital en el campo de las nuevas tecnologías, llevando a la ampliación de la desigualdad tecnológica y la peligrosa concentración de recursos científicos, tecnológicos, financieros e influencia geopolítica en manos de las principales empresas de alta tecnología de EE.UU. (Big Tech), que tienen capacidad de gestionar expectativas y miedos asociados a la IA, así como en los mercados, creando las condiciones para la mayor crisis financiera y económica de

la historia. El segundo riesgo es una "carrera armamentística" descontrolada en el campo de la IA en diferentes países y el tercer riesgo del futuro es la posibilidad de automatización completa de la producción, que conduce al desempleo. Los BRICS deben dar respuestas adecuadas en busca de que las tecnologías de IA funcionen para las personas, y no contra ellas.

Panel 1: IA, Digitalización y Estrategia de Comunicación en los BRICS

A lo largo de este panel, la relación existente entre la inteligencia artificial (IA), la digitalización y la comunicación estratégica de BRICS fue abordada por las siguientes ponencias:

Prof. **Aleksandr Raikov**, científico jefe del Instituto Jinan de Tecnología de Supercomputación, mediante la ponencia denominada “Acelerar las reuniones estratégicas en la gestión de los BRICS con el enfoque convergente y la inteligencia artificial avanzada”, subrayó que el éxito de la comunicación estratégica depende de una buena planificación estratégica. Asimismo, es claro que en los procesos de gestión actuales hay una alta dependencia en la IA. Por otro lado, afirmó que existe una paridad de potencial en IA entre China y EE. UU., pero este último posee diez veces más hardware. Propuso utilizar métodos científicos, como la teoría de la resolución de problemas inversos en la topología difusa, para estructurar la información y permitir la toma rápida de decisiones estratégicas. Describió su experiencia en la creación de borradores de decisiones estratégicas en solo cuatro horas con 35 equipos, superior a modelos como los congresos de 3 días, sistema central de distribución situacional (DSCS por sus siglas en inglés). Sugirió que el futuro de la IA pasará por una dirección óptica o fotónica, siendo totalmente analógica y capaz de realizar en una operación lo que los sistemas digitales hacen en millones de operaciones. Además, señaló que la colaboración entre científicos rusos y chinos en IA se está desarrollando rápidamente, aprovechando la creatividad rusa y el poder chino de implementación.

El Profesor titular de Sociología y Antropología, Universidad de Namibia, **Artwell Nhemachena**, por medio de la ponencia “BRICS Strategic Communication: Insights from Quantum Social Science”, analizó la comunicación estratégica por medio de un enfoque geocultural y social, enfatizando la lucha por el "dominio del espectro completo" sobre la dimensión humana: el control de las personas mediante la tecnología. Advirtió sobre el uso malicioso, como los “enredos cuánticos” o el empleo de microondas para inducir

alucinaciones sensoriales a distancia. Advirtió que estas tecnologías podrían ser usadas como “aparatos de captura” por la hegemonía occidental, buscando controlar los cerebros de los ciudadanos de los estados BRICS, empleando neurotecnologías, para desactivar el mundo multipolar que BRICS visualiza. Argumentó que la comunicación estratégica de BRICS debe ser participativa y concienciar a la población sobre la doble naturaleza de estas tecnologías, siendo la soberanía comunicativa vital para contrarrestar un emergente "imperio cuántico".

La **Dra. Natalia Emelyanova**, investigadora senior del Departamento de Ciencias Políticas Comparadas de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, en su ponencia “Diplomacia digital de Rusia e India” comparó la diplomacia digital de estos dos países. Recordó el rol estratégico de las herramientas tecnológicas para los estados como un componente de la estrategia de *soft power* y que la actividad de Rusia e India en el ámbito de la diplomacia digital puede considerarse productiva a través de áreas clave como: a) desarrollo de contenidos significativos; b) dimensiones instrumentales y tecnológicas; c) dimensión regulatoria. Además, mencionó que Rusia enfrenta restricciones y limitaciones sistemáticas en la distribución de contenido en redes sociales occidentales, a pesar de su exitosa estrategia comunicativa. En el caso de India, destacó el "efecto Modi", refiriéndose a la popularidad de la imagen del primer ministro Narendra Modi en redes, incluso cuando el contenido es generado por IA o *deepfakes*. La Dra. Natalia considera que los enfoques similares de ambos estados pueden facilitar el trabajo en la ciberdiplomacia.

Dr. Pierre-Emmanuel Thomann, profesor de geopolítica de la Universidad Católica de Vendée y presidente de Eurocontinent, Bruselas, abordó el uso malicioso de IA en UE y BRICS. Considera el uso malicioso de la IA como una amenaza geopolítica que impulsa una "geopolítica espacio-tiempo". Consideró que, aunque la cooperación entre la Unión Europea (UE) y BRICS es necesaria, la UE funciona como una "colonia digital de Estados Unidos", alineada con el enfoque unipolar, lo que dificulta la autonomía digital y la colaboración con BRICS. La falta de inclusión de Rusia en cumbres internacionales relevantes subraya que la cooperación contra el uso malicioso de la IA será imposible sin ella. Sugirió que la única área potencial de colaboración es la diversificación de la oferta de servicios en la nube para reducir la dependencia de EE. UU.

Sra. Elizaveta Safonkina, investigadora senior de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de San Petersburgo, recalcó que el desarrollo de la IA es una prioridad para todos los países BRICS. A nivel global, dos miembros de BRICS se encuentran entre los 10 principales países en desarrollo de IA: China ocupa el segundo lugar (solo detrás de Estados Unidos), e India destaca en segundo lugar por talento humano. Así mismo señaló que los expertos estiman que el impacto económico de la aplicación de la IA podría superar el billón de dólares en 2032. Recordó la evolución constante de la comunicación estratégica en los BRICS sobre la innovación, incluida la IA, a lo largo de la última década gracias a diferentes escenarios e hitos que van desde declaraciones de cooperación (Segunda Cumbre de 2010), establecimiento del desarrollo digital como un pilar de cooperación (2015); primeros documentos de BRICS que mencionan la IA (2017); comunicación estratégica sobre IA y declaración de líderes a la IA (2022); adopción del primer documento especializado de los países BRICS sobre cuestiones de IA (2025). La IA se aplica en el concepto de "ciudad inteligente" en gestión de crisis y la personalización de la comunicación con los residentes, aspecto relevante al considerar que la rápida urbanización es una característica de la mayoría de los países BRICS (New Delhi, Cairo y Beijing están en el Top 10 mundial de las ciudades con mayor aglomeración poblacional). Se tomó como ejemplo a Abu Dabi, que busca la utilización total de IA para 2027, Beijing y su zona de innovación en IA y Moscú con el proyecto "Digital Twin". Sin embargo, en los BRICS la cooperación entre ciudades todavía es limitada y algunas no tienen suficiente dinero o acceso a las tecnologías necesarias. A su vez, la implementación de la IA plantea riesgos significativos, principalmente relacionados con la mala interpretación de resultados y la ocurrencia de errores en pronósticos y recomendaciones. La credibilidad de la IA también es un problema, ya que puede contribuir a la propagación de errores con graves consecuencias socioeconómicas. Los analistas subrayan que ningún sistema de IA es neutral. Además, el uso de la IA para la comunicación estratégica debe ser apoyado por las personas debido a la falta de inteligencia emocional y razonamiento ético de la tecnología.

La **Dra. Elena Trufanova**, profesora asociada e investigadora principal del Instituto de Filosofía de la Academia Rusa de Ciencias (RAS por sus siglas en inglés) y profesora de la Universidad Académica Estatal de Humanidades, abordó la influencia de las tecnologías digitales en la vida social e individual desde una perspectiva filosófica, a través de su ponencia "¿Puede la IA convertirse en una herramienta de comunicación abierta?". Destacó que los países BRICS son predominantemente optimistas sobre los

beneficios de la IA, a diferencia de los países occidentales y describió el desarrollo de Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) en BRICS, como DeepSeek y GigaChat, y su importancia para la traducción, fundamental para superar las barreras lingüísticas dentro de la asociación. No obstante, señaló que la creación de un espacio digital BRICS común enfrenta obstáculos políticos y culturales. Concluyó que una comunicación estratégica exitosa requiere la voluntad política de abrirse a un diálogo igualitario que trascienda las "burbujas epistémicas".

Por medio de la ponencia denominada “Impulsores, fundamentos y desafíos de la cooperación de los BRICS en inteligencia artificial”, el **Dr. Tianjiao Jiang**, profesor asociado del Instituto de Desarrollo, Universidad de Fudan, además de analizar dichos fundamentos y desafíos, señaló tres principales impulsores en la cooperación de los BRICS: las necesidades de desarrollo (modernización económica), las necesidades discursivas (evitar la brecha digital global y aumentar la influencia del Sur Global), y las necesidades de seguridad (reducir la dependencia de los países desarrollados). Subrayó que todos los miembros de BRICS han implementado estrategias nacionales y de regulación de IA. Entre los desafíos, mencionó la significativa brecha de capacidad y la baja tasa de penetración de internet en algunos estados miembros como Sudáfrica e India. También destacó la falta de enfoques unificados para la gobernanza de la IA y la presión competitiva ejercida por las iniciativas de los países desarrollados.

El Prof. Gromov, jefe adjunto del Departamento de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial y jefe del Laboratorio de Análisis Semántico de Escuela Superior de Economía (HSE) mediante la ponencia “Para atrapar un “bots”: la estructura a gran escala del lenguaje natural.”, centró su discurso en los riesgos que la IA generativa plantea para la sociedad, ya que la nueva generación crece consumiendo texto generado por “bots”. Argumentó que poder distinguir el texto humano del generado por IA es una cuestión de seguridad nacional y propuso un "anti-test de Turing" para diferenciar todas las generaciones de “bots” de los humanos, una tarea que actualmente es imposible para una persona promedio. Explicó que los humanos son más creativos e imaginativos que los “bots”. Propone el uso de herramientas matemáticas sofisticadas para analizar la estructura a gran escala del lenguaje natural, como los “embeddings” y las "brechas semánticas", que permiten identificar que el ser humano es más inteligente e impredecible, llevando con más frecuencia los textos a huecos en los espacios

semánticos. Sugirió que los países BRICS deben unir esfuerzos para resolver este problema y establecer una organización internacional para controlar el texto.

El Sr. Gilles-Emmanuel Jacquet, vicepresidente del Instituto Internacional de Ginebra para Investigaciones sobre la Paz; profesor de la Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales de Ginebra, analizó la comunicación estratégica occidental dirigida contra Rusia. Definió la comunicación estratégica como un mensaje intencionado para lograr objetivos y moldear opiniones, al tiempo que señaló que la reaparición de Rusia como superpotencia ha sido acompañada por una representación occidental cada vez más negativa, a menudo utilizando propaganda al estilo de la Guerra Fría y "rusofobia".

Describió las redes que diseminan estas narrativas, incluyendo a la OTAN, centros de excelencia en comunicación estratégica, agencias de prensa y "*fact-checkers*". Sobre los numerosos casos de desinformación occidental que han sido desmentidos, advirtió que, aunque esta comunicación sea "barata" y "débil", su impacto corre el riesgo de subestimar las capacidades de Rusia, lo que podría conducir a una escalada fatal y la expansión del conflicto.

La Sra. Ekaterina Mikhalevich, asesora de la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom e ingeniera de investigación de la Escuela de Relaciones Internacionales en la Universidad Estatal de San Petersburgo. presentó la ponencia denominada "La inteligencia artificial como herramienta de poder blando: la política de IA de China y su impacto en la comunicación estratégica de los BRICS". La estrategia china, impulsada por su Plan de Desarrollo de IA de 2017, no solo busca el liderazgo tecnológico interno, sino que exporta activamente su ecosistema digital a través de iniciativas como la "Ruta de la Seda Digital". El objetivo es claro: moldear la infraestructura tecnológica del grupo estableciendo sus propios estándares y normas.

La investigación destaca cómo plataformas como TikTok y CGTN utilizan algoritmos para difundir narrativas alineadas con la visión china, adaptando el contenido a cada audiencia nacional. Asimismo, la inversión en IA generativa le permite automatizar la producción de contenidos multilingües, cohesionando el mensaje del bloque.

No obstante, países como India y Brasil ven con preocupación la pérdida de soberanía digital y la creciente dependencia tecnológica. Las divergencias regulatorias entre los miembros

complican aún más una posición unificada. Aunque parece haber un éxito inicial de China, su influencia a largo plazo dependerá de su capacidad para conciliar sus ambiciones con los intereses y preocupaciones del resto de los socios del BRICS.

Dra. Veronica Usacheva, investigadora principal, Instituto RAS de Estudios Africanos; profesora asociada de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones de Masas en la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación de Rusia. Con la ponencia “Los países africanos en la agenda de los BRICS: soberanía digital, comunicaciones estratégicas y la formación del espacio de información del Sur Global” analizó cómo el Sur Global, unido por una historia compartida de colonialismo y neocolonialismo, busca proteger su soberanía. Argumentó que África es un elemento clave en la estrategia BRICS para formar un mundo paralelo a través de la soberanía digital y un espacio informativo alternativo. Además, resaltó que la independencia digital solo perdurará si está anclada en la soberanía cultural, permitiendo a las naciones proteger su identidad, memoria y tradición al fomentar una visión propia de la modernidad. Finalmente, recalcó la naturaleza del BRICS, como una plataforma de socios iguales que ofrece una oportunidad para evitar caer en una nueva forma de colonialismo tecnológico, riesgo que debe manejarse con precaución.

La ponencia “La infraestructura de IA de la India y su papel en el posicionamiento de los BRICS como actor estratégico” fue presentada por el **Sr. Yan Ryazanov**, asistente de investigación en el Centro de Cooperación Científica y Tecnológica y Estudios Agrarios del Instituto de Estudios Orientales de la RAS. Explicó que la infraestructura de IA de India se está transformando de experimentos aislados a un sistema a gran escala. Destacó la Misión IA de India (aprobada en 2024), la cual busca ampliar el acceso a la capacidad de cálculo (proporcionando 38,000 GPUs) y acelerar el desarrollo de modelos a través de mecanismos público-privados. La Infraestructura Pública Digital de India es el "tejido conectivo" esencial que soporta el flujo de datos (AI Kosh, BHASHINI y ULCA). Esta arquitectura permite la cooperación práctica en el BRICS, incluyendo el intercambio de modelos y conjuntos de datos para el uso del Sur Global. Sin embargo, Mr. Yana también señaló que los principales impulsores de la capacidad de centros de datos son los hiperescaladores occidentales (AWS, Google, Microsoft).

Dr. Adamkolo Mohammed Ibrahim, Profesor, Departamento de Comunicación de Masas, Universidad de Maiduguri. Su ponencia, "IA generativa interoperable y ética: un modelo escalonado para la comunicación estratégica BRICS", aborda cómo la IA generativa (GenAI) permite la difusión rápida de mensajes, pero aumenta el riesgo de desinformación. Señaló que BRICS enfrenta asimetrías de capacidad significativas (recursos desiguales y activos lingüísticos) que determinan la adopción de GenAI. Propuso un modelo escalonado para la interoperabilidad, basado en la evaluación de capacidades, la transferencia de recursos, la adopción de estándares y la operacionalización de la ética. El estudio recomienda priorizar la financiación de líneas base, el desarrollo de corpus para idiomas con pocos recursos y distribución de herramientas de código abierto, así como delegar la coordinación a una pequeña célula de comunicación de IA de BRICS que puede comprometer a los consorcios de adquisiciones. Lo cual debe contar, además, con la sociedad civil en orden de garantizar transparencia y credibilidad.

El **Dr. Sergey Sebekin**, investigador senior en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de San Petersburgo analizó los "Metaversos como herramienta para la comunicación estratégica basada en el logro de los objetivos BRICS". Argumentó que BRICS busca convertirse en un nuevo centro de poder y que los metaversos ofrecen nuevas perspectivas de influencia. La sinergia entre la comunicación estratégica y los metaversos permite proyectar la agenda del bloque y reforzar su posición global. Propuso el modelo "BRICS Verse", un ecosistema virtual capaz de dar forma al espacio informativo y demostrar enfoques alternativos a la gobernanza global. Este metaverso podría facilitar transacciones financieras y la creación de una moneda interplataforma ("*BRICS coin*"), además de promover la interacción cultural y científica, ofreciendo una plataforma digital para contribuir en la construcción de un orden mundial justo e inclusivo.

El **Dr. Minh Tuong Nguyen**, Profesor asociado, Instituto de Ciberseguridad y Tecnologías Digitales MIREA - Universidad Tecnológica Rusa, junto al **Dr. Wu Chi Chien**, también de la universidad MIREA, se enfocan en la operación de dispositivos electrónicos y

sistemas de seguridad inteligentes. Su trabajo conjunto se titula “Uso malicioso de la inteligencia artificial: desafíos para la seguridad psicológica en la República Socialista de Vietnam” y analiza la situación vietnamita bajo la lupa de los 3 niveles de amenazas psicológicas. Afirma que Vietnam, un país con un gran potencial económico, ocupa una posición geopolítica estratégica. Allí la IA juega un papel clave y la economía digital crecerá 11 veces para 2030. Sin embargo, las amenazas inducidas por la IA pueden tener un impacto negativo en la sociedad debido a preocupaciones sobre la privacidad y las altas tasas de probabilidad de remplazo laboral en sectores en zona de alto riesgo, según la Organización Internacional del Trabajo como: comercio al por mayor y al por menor (84%), industria textil (83%) y agricultura, silvicultura y pesca (83%). Así mismo, se evidencia el aumento en familias unipersonales, cambiando la estructura social. Además, de ser una herramienta de uso reconocido para el fraude, trae riesgos a la propiedad y al bienestar. Por ejemplo, lavado de dinero y fraude en línea. Según datos del Ministerio Público de seguridad de vietnam las amenazas psicológicas son tangibles y van desde el uso de la IA para la influencia social y política, la guerra cibernética, la manipulación de la opinión pública, socavando la confianza en el gobierno.

El **Sr. Brayan Leonardo Patarroyo**, estudiante MA de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de San Petersburgo, sostuvo la ponencia sobre el Uso malicioso de la inteligencia artificial y desafíos a la seguridad psicológica en Colombia. Argumentó que, a pesar de las ambiciosas iniciativas gubernamentales para crear un marco regulatorio ético y sostenible para la IA, el país enfrenta serios riesgos en medio de tensiones geopolíticas, conflictos internos y poca conciencia pública sobre la IA.

Presentó tres niveles de amenazas psicológicas según la clasificación de Pashentsev y Bazarkina. En el primer nivel, hay una proliferación de desinformación y desconfianza hacia la IA, reforzada por casos como la recopilación de datos biométricos por parte de Worldcoin. El segundo nivel exploró los ataques cibernéticos directos, el uso de deepfakes para el fraude y el uso de drones autónomos por parte de grupos armados que siembran pánico e inestabilidad. En el tercer nivel, el uso malicioso de la IA, se utiliza para la lucha ideológica, la manipulación de las elecciones y la profundización de la polarización política, lo que amenaza directamente la seguridad nacional y la estabilidad del Estado. Se concluye que, además de un marco regulatorio sólido, contrarrestar estas amenazas requiere un frente psicológico constante, alfabetización mediática y digital, así como asistencia al bienestar psicológico de las fuerzas armadas y de los ciudadanos en general frente a las amenazas híbridas.

Con la ponencia “Formas legales de la comunicación estratégica de los BRICS en la gobernanza global de la IA” la **Sra. Elena Beier**, profesora adjunta del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad Estatal de San Petersburgo, destacó que el derecho es una herramienta de comunicación esencial, abarcando la creación y la implementación de leyes. Señaló que el desarrollo agresivo de la IA choca con la tendencia al fortalecimiento de la soberanía estatal y las regulaciones extraterritoriales (Globalización vs Desglobalización). Debido a las diferencias legales (sistemas continentales y “*common law*”), culturales e históricas, un acto universal sobre IA es actualmente una "utopía". Propuso centrarse en instrumentos legales regionales dentro de BRICS, que pueden sentar las bases para una regulación global futura. Subrayó la necesidad de formar valores respecto a la IA, equilibrar intereses y utilizar un enfoque orientado al riesgo, así como repensar las leyes de privacidad en el mundo IA.

Conclusiones:

La IA es reconocida por su potencial transformador y se puede etiquetar como una herramienta estratégica para los BRICS en la mejora de la comunicación estratégica, toda vez que esto permite generar procesos de cooperación más efectivos, incluyendo la gestión de riesgos, en un mundo que cambia su modelo de gobernanza global.

La comunicación estratégica debe ser participativa y consciente, considerada incluso como un tema de seguridad nacional. Es esencial incorporar a la sociedad civil acercarse a la toma de decisiones y promoviendo entre ella la alfabetización digital para que no sean presa fácil de los usos malintencionados de la IA (UMIA).

Considerando los principales riesgos y amenazas relacionados a los UMIA, se debe fomentar cooperación que permita cerrar brechas en términos tecnológicos, pero también a nivel legislativo. Fomentando un enfoque unificado en la gobernanza de la IA.

Los espacios para el intercambio de experiencias y resultados de la aplicación de tecnologías IA deben ser más recurrentes, entendiendo la alta velocidad de desarrollo de estas, así como de sus amenazas y riesgos. Allí el metaverso se consolida como una alternativa de conveniencia.

Finalmente, el manejo de la IA en los BRICS debería impulsar una comunicación estratégica que no solo habilite la cooperación a nivel estratégico y de gobernanza, sino también a nivel de respuesta operativa ante la materialización de los riesgos y amenazas UMIA. Para ello se

debería generar manuales de buenas practicas de uso de la IA por sectores, bajo estándares éticos, así como, manuales de respuesta rápida ante crisis o escenarios generados por UMIA.